

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

JEL Classification: D 20

SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. Стаття присвячена вивченню чинників впливу на результативність формування організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами. Розглянуто загальні проблеми становлення організаційно-економічного механізму промислових підприємств України. Систематизовано чинники впливу на результативність формування організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами: природно-екологічні, економічні, фінансово-кредитні, державно-політичні, демографічні, соціально-культурні. Виокремлено зовнішні і внутрішні чинники результативності управління підприємством.

Ключові слова: чинники впливу, результативність, організаційно-економічний механізм, управління промисловими підприємствами, ринкове середовище, внутрішнє і зовнішнє середовище.

Annotation. The article is devoted to research of the influential factors of effectiveness of the forming of organizational and economic management mechanism of industrial enterprises. Today, the approaches to classification of the influential factors of effectiveness of the formation of organizational and economic management mechanism of enterprises are diverse. The actual question is the systematization of these influential factors.

The general problems of formation of organizational and economic mechanism of industrial enterprises of Ukraine are considered. The speed and quality of the changes depend on the factors of the external and internal environment. The effectiveness of the organizational and economic mechanism depends on the quality of the selected vector of economic expectations of the owners, the harmonization of the economic interests, interested persons with all other factors.

The influential factors of effectiveness of the forming of organizational and economic management mechanism of industrial enterprises are systematized. The influential factors of effectiveness are natural-ecological (raw materials, energy resources, environment, ecology), economic (market conditions, competition, inflation, investment), financial and credit (loan and equity capital, securities market status, lending), state-political (legislation, tax policy, state support), demographic (presence of workers, migration of population, departure of the able-bodied population abroad, aging of the nation), socio-cultural (traditional-cultural values).

The external and internal factors of the enterprise management effectiveness are defined. External factors are scientific, technical, geographic, economic, environmental, social, institutional. Internal factors are production (raw materials, equipment), ecological (socio-ecological orientation of activities), economic (financial and economic state), innovative (updating of business processes), organizational-structural (development strategy, organizational structure of management), personnel (personnel policy).

Keywords: influential factors, effectiveness, organizational and economic mechanism, management of industrial enterprises, market environment, internal and external environment.

Вступ

Діяльність підприємств України, в тому числі з різних галузей промисловості, здійснюється під дією значної кількості різноманітних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Кожен з них має відповідний вплив на результативність формування організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами. Кризові явища в економіці, інтернаціоналізація бізнесу, посилення впливу міжнародного середовища на внутрішні соціально-економічні перетворення, корупційні схеми в економіці, постійна зміна фіскальної політики та ряд

інших обставин, мають вагомий вплив на управління підприємствами. Водночас при виваженому менеджменті внутрішніх господарських відносин можуть погіршуватись результати діяльності під дією невідконтрольних підприємствам факторів. Як наслідок, актуальним питання є систематизація чинників впливу, розробка заходів з усунення їхнього негативного впливу, а також визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємств.

Результативність формування організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством відображається значною кількістю параметрів діяльності. Частина з них є типовими техніко-економічними показниками, також існують специфічні критерії. До них можна віднести зміни щодо іміджу підприємства у ринковому середовищі, чисельності клієнтів, лояльного ставлення постачальників та споживачів, посилення тиску з боку конкурентів чи його зниження, інтересу потенційних інвесторів до діяльності підприємства та ін. Відповідно до цього у сучасному ринковому середовищі необхідно орієнтуватись як на технологічні та економічні, так і на інші параметри. З огляду на це досліджувана у статті проблематика є актуальною.

Систематизація і узагальнення різних аспектів формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами здійснюється такими науковцями, як: О.Белякова [11], О.Бойко [1], В. Брич [2; 9], Л. Довгань [4], Г. Дудукало [4], О. Єременко [5], В. Хороших [5], І. Кирилюк [6], Л. Овод [7], А. Омельченко [8], О. Попова [10], Д. Солоха [11] та ін. У наукових доробках визначаються чинники, показники та критерії формування результативності формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами з різних галузей національної економіки. Така ситуація вказує на те, що незалежно від галузевої специфіки, існують спільні виклики для підприємницького середовища, які вирішуються вченими на науковому і практичному рівні.

На основі проведеного аналізу наукових досліджень встановлено варіативність підходів до класифікації чинників впливу на результативність досягнутого стану організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами. Відповідно до цього актуальною є систематизація чинників та розвиток теорії і практики їхнього впливу на результативність формування організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами.

Мета статті – систематизація та розвиток підходів до чинників впливу на результативність формування організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами.

Результати дослідження.

За визначенням організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством на результативність його формування впливають переважно внутрішні чинники діяльності, тоді як в сучасних ринкових умовах найбільше труднощів підприємствам приносять саме зовнішні виклики. Зокрема, функціонування підприємницького середовища в умовах становлення ринкових відносин в Україні та реформування економіки супроводжується рядом проблемних аспектів. Ключові із них пов'язані з нестабільністю економічних і політичних процесів, високою швидкістю змін в умовах господарювання промислових підприємств. Суттєвим зовнішнім чинником, що впливає на організаційно-економічний механізм управління підприємством можна вважати військовий конфлікт на Сході України.

До того ж падіння економічних показників, порушення механізму зайнятості населення, неефективність соціальної політики є чинниками для формування депресивних регіонів. У результаті це свідчить про негативні тенденції у структурі ринку праці та утворення нового його сегменту – депресивного ринку праці [2, с. 61].

Зазначені обставини негативно впливають на інвестиційний клімат в ринковому середовищі України, внаслідок чого інвестори не мають достатніх економічних інтересів. Крім того, за таких умов промисловим підприємствам досить складно розробляти плани розвитку на майбутні періоди, формувати довгострокові цілі та заходи по підтримці та модернізації виробничої інфраструктури.

Такі проблемні обставини, які супроводжують функціонування промислових підприємств, відносяться до стримуючих факторів підвищення результативності організаційно-економічного механізму управління національною економікою. Водночас на рівні центральних органів виконавчої влади розробляються та вдосконалюються антикризові програми в різних галузях. Найбільш схильні до врегулювання такі елементи, як: фіскальна політика, умови забезпечення сировиною та матеріалами, виробничим обладнанням, зовнішньоекономічна діяльність, умови підтримки ліквідності і платоспроможності, врегулювання прав власності та складу засновників та ін. Досить часто низька успішність цих програм відбувається внаслідок опору самих підприємств на можливі зміни, що повинні призвести до відкритості господарської діяльності, детінізації бізнесу, у зв'язку із низьким рівнем готовності його власників працювати у нових ринкових умовах.

Система управління промисловими підприємствами на основі розбудови організаційно-економічного механізму сьогодні розглядається у контексті найважливіших чинників економічного зростання. Існують думки, що постійні заходи, спрямовані на структурну перебудову внутрішніх бізнес-процесів у комплексі із відповідною реакцією на зовнішні виклики дозволять промисловим підприємствам пристосовуватись в мінливих соціально-економічних умовах, політичних ситуаціях, міжнародних викликах. На основі підвищен-

ня якості управління на підприємствах можна досягти зростання стимулів для підвищення ефективності виробництва продукції її конкурентоспроможності, продуктивності праці, раціоналізації витрат, покращення фінансово-економічних результатів [5, с. 171]. Позитивна зміна зазначених показників діяльності підприємства буде свідченням нарощування результативності формування організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством.

Сукупність умов зовнішнього середовища, під дією яких формується результативність організаційно-економічного механізму управління підприємством, є багатогранною і досить часто характеризується опосередкованим впливом. Виходячи із наявної практики господарювання промислових підприємств, швидкість і якість змін в першу чергу залежить від поведінки власників та управлінського апарату господарюючих суб'єктів у процесі їх адаптації до умов ринкового середовища.

Не зважаючи на існуючі теорії впливу держави на процеси функціонування суб'єктів господарювання у ринковій економіці, на нашу думку, державні органи мають відігравати визначальну роль у становленні національної економіки на ринкових засадах. При цьому державна політика повинна проводитись виходячи із потреб бізнесу, їх очікувань та інтересів. На основі такого характеру взаємовідносин існуватиме достатньо передумов для забезпечення дієвості та віддачі різних організаційно-економічних механізмів підприємств. Перехід підприємств на загальноприйнятні умови ринкової економіки повинен враховувати зміни в законодавчій базі, зорієнтованій на методи управління і передбачати взаємовигідні правила співпраці підприємств з державними органами, суб'єктами банківсько-кредитного сектору, споживачами товарів та послуг, постачальниками сировини та матеріалів, посередницько-збутовими організаційними одиницями та іншими учасниками макро- й мікросередовища діяльності промислових підприємств [8, с. 72]. Відносини із зазначеними учасниками ринкового середовища мають важливе значення, впливають на результативність організаційно-економічного механізму діяльності підприємств і супроводжуються значною кількістю різних проблемних моментів.

На думку О. Бойка [1, с. 28] труднощі у врахуванні чинників результативності організаційно-економічного механізму діяльності підприємства мають ряд особливостей. По-перше, процеси управління перебувають в складній динамічній системі; по-друге, менеджмент іноді невірно реагує на організаційні, економічні, інноваційні, фінансові, ресурсозберігаючі процеси в діяльності підприємств; по-третє, процеси врахування чинників ефективності організаційно-економічного механізму управління підприємством пов'язані із великою кількістю функціональних операцій, що відбуваються в структурних підрозділах підприємства, взаємодіють із зовнішнім середовищем. Тобто, адаптація чинників ефективного функціонування підприємств в умовах пристосування до змін на ринку та модернізації діяльності характеризується комплексно-системним характером. У цьому контексті управлінські відносини проявляються в політичних, соціальних, економічних, демографічних, екологічних, виробничих, енергетичних, ресурсних та інших аспектах, які потрібно раціонально поєднувати для забезпечення результативності організаційно-економічного механізму. Існуючий досвід показує, що раціональне врахування усіх чинників та поєднання зусиль керівництва і власників для розвитку бізнесу не завжди вдається.

У свою чергу І. Кирилук вважає, що організаційно-економічний механізм управління підприємством перебуває в площині функціонування економічного механізму, який функціонує з допомогою сукупності способів і методів організації функціонування бізнесу у ринковому середовищі та підходів до ведення процесів закупівель, виробництва та реалізації [6, с. 53-54]. Чинниками забезпечення результативності організаційно-економічного механізму варто вважати використовувані у процесі управління економічні, правові, адміністративні способи, форми і методи, які допомагають у організації, координації та регулюванні техніко-економічних і соціально-економічних відносин. При цьому система економічних відносин у комплексі із економічними законами повинна знаходити своє відображення у виявленні економічних інтересів власників бізнесу. За таких умов, з одного боку, результативність організаційно-економічного механізму залежить від якості обраного вектору економічних очікувань власників, а з іншого – максимальна ефективність організаційно-економічного механізму може бути досягнута в тому випадку, якщо він передбачає узгодження економічних інтересів зацікавлених осіб із всіма іншими чинниками.

У контексті продовження систематизації чинників впливу на результативність формування організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами можна навести результати дослідження О. Попової, яка організаційно-економічний механізм розвитку підприємств розглядає у контексті організаційного та економічного блоків [10, с. 44]. При цьому у складі обох блоків виділяється система нормативно-правового, наукового забезпечення, а також система відносин на світових ринках товарів та послуг. У організаційному блоці ключова роль належить формам організації бізнесу, існуючій інфраструктурі ринку продукції, системі управління, державному контролю, логістиці, державним програмам розвитку діяльності суб'єктів господарювання, соціальної відповідальності учасників. В економічній підсистемі організаційно-економічного механізму виділяється стан державного регулювання, сукупність заходів по інноваційно-інвестиційному розвитку, стан державної підтримки, існуючі схеми розрахунків між учасниками продуктових ланцюгів, економічні інтереси власників бізнесу. Фактично, від зазначених складових залежить результативність організаційно-економічного механізму управління

підприємством, ключовими індикаторами якого можна вважати прибуток на одиницю виробленої продукції та загальний прибуток підприємства. Існують також інші показники, які в цілому оцінюють фінансово-економічний стан та ефективність діяльності підприємств у ринковому середовищі.

Варто відзначити, що сучасні виклики, які стоять перед промисловими підприємствами України, породжують значну кількість різноманітних проблемних моментів у господарській діяльності. Така ситуація відбувається внаслідок різних причин, що накопичувались десятиліттями. Разом з тим, умови ринкової економіки вимагають негайного реагування на можливі зміни у кон'юктурі ринків промислової продукції задля забезпечення росту прибутковості промислових підприємств. Нарощування результативності організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами пов'язане з постійними процесами вдосконалення та оновлення виробничо-господарської діяльності. Високий рівень конкурентоспроможності промислових підприємств та їх продукції досягається за рахунок нововведень, на основі освоєння значних обсягів інвестицій на засадах ефективного управління інноваційними перетвореннями.

Проведений аналіз літератури дозволяє сформулювати певну систему загальних чинників становлення організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами (рис. 1). До їх складу входять природно-екологічні, економічні, фінансово-кредитні, державно-політичні, демографічні, соціально-культурні.

Наведений перелік чинників можна вважати типовим, під його впливом формується організаційно-економічний механізм управління підприємством. Склад чинників становлення організаційно-економічного механізму управління може змінюватись залежності від ринкової ситуації в країні та викликів міжнародного середовища. На нашу думку, важлива роль у формуванні результативності організаційно-економічного механізму управління підприємством належить кредитуванню та іншим банківським послугам, стану розвитку системи страхування ризиків, ситуації на ринках боргових зобов'язань та заставних операцій, рівня розвитку надання посередницьких послуг при інвестуванні та розвитку ринку цінних паперів. Слабка розвиненість фінансово-кредитного ринку України у комплексі із непривабливими умовами для бізнесу спостерігається внаслідок кризових явищ в іпотечному кредитуванні, механізмах функціонування заставних відносин та інших видів гарантій.

Рис. 1. Загальні чинники формування організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством

Джерело: авторська розробка

На нашу думку, важливим чинником, що впливає на результативність управління підприємствами, є ситуація на ринку страхових послуг. Цей елемент впливу на організаційно-економічний механізм управління підприємством повільно та нерационально розвивається із-за відсутності стандартизації механізмів надання страхових послуг та відносин між учасниками ринку, низької платоспроможності страхових компаній та їхнього іміджу на ринку та ін.

Як зазначають О. Єременко, В. Хороших, основа змін у досягненні результативного управління діяльністю підприємств полягає в наступному. Підприємства промисловості об'єктивно потребують створення і підтримки на належному рівні такого організаційно-економічного механізму управління, за якого існуватиме можливість формування швидкої адекватної реакції на зміни у ринковому середовищі; ефективного впливу на свої внутрішні чинники діяльності; максимального задоволення потреб і вимог споживачів, одночасного впливу на них відповідно до головної мети підприємства; створення і підтримки таких конкурентних переваг, які сприятимуть зміцненню ринкових позицій; інтенсивного розвитку зовнішніх зв'язків – економічних, технічних, виробничих,

ринкових, громадських та інших задля посилення сукупного потенціалу підприємства, зміцнення його стану у зовнішньому середовищі [5, с. 172]. З такими думками вчених можна погодитись, оскільки вони доповнюють склад можливих чинників, які впливають на результативність формування організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами, при чому увага звертається на такі ключові впливові фактори, як: мета підприємства, споживачі, конкуренти переваги, ринкові позиції, зовнішні зв'язки. На основі раціонального врахування відзначених елементів підприємства спроможні досягти прибуткової діяльності та підтримання своєї частки на ринку, в тому числі закордонному.

На думку Л. Довгань, Г. Дудукало, ефективність організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством залежить не лише від факторів зовнішнього середовища, але й від працівників: під час повсякденної роботи, за умови функціонування в рамках реалізації розроблених планів і програм розвитку діяльності підприємства, а також в процесі досягнення поставлених цілей [4, с. 255]. Вчені досить влучно зазначають про ключову роль працівників промислових підприємств, як чинника забезпечення результативності формування організаційно-економічного механізму. Передбачається, що результативність організаційно-економічного механізму управління перебуває в залежності від обраних стратегій і цілей промислових підприємств, оптимального вибору процесів реалізації стратегій, організації стимулювання і мотивації працівників для досягнення мети і цілей підприємства, кваліфікації робочої сили, технології та стилів управління.

Досить цікаві результати містяться у дослідженні Л. Овод, яка вважає, що наявність економічної складової в організаційно-економічному механізмі управління підприємствами пов'язана із необхідністю використання на підприємстві в процесі управління відповідних засобів, методичного інструментарію, економічних показників діяльності підприємства, підходів до інтерпретації та складання відповідних висновків [7, с. 147]. Окреме значення відводиться амортизаційній політиці підприємства в рамках організаційно-економічного механізму управління підприємством. Зокрема, у складі економічної підсистеми організаційно-економічного механізму необхідно аналізувати стан та рух засобів праці, ефективність їх використання, вплив амортизації на суму витрат, прибутку, грошових потоків підприємства та в кінцевому підсумку – оцінювати рівень ефективності діяльності. Важливе значення у контексті досліджуваної проблеми має думка, що амортизаційна політика є вагомим чинником забезпечення результативності організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами на основі ефективного використання основних засобів, витрат, грошових активів, капіталу, в тому числі за рахунок досягнення синергетичного ефекту.

Узагальнюючи погляди різних вчених та на основі власного спостереження, чинники результативності формування організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством можна поділити на зовнішні та внутрішні (рис. 2-3).

Рис. 2. Зовнішні чинники формування результативності організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством

Джерело: авторська розробка

Зазначені на рис. 2 зовнішні чинники формування результативності організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством потрібно враховувати у діяльності для вчасної і адекватної оцінки поточної і стратегічної ринкової ситуації. Це дасть змогу прийняти відповідні управлінські рішення, якісно та кількісно забезпечити виробничо-господарську діяльність необхідними ресурсами відповідно до елементного наповнення організаційно-економічного механізму підприємства. На основі цього у власників підприємства існуватиме достатньо можливостей для досягнення своїх очікувань від бізнесу. При цьому необхідно враховувати сукупність внутрішніх чинників.

У розрізі поданої інформації на рис. 3 слід відзначити, що до ключових внутрішніх чинників формування результативності організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством, на нашу думку, можна віднести виробничі, екологічні, економічні, інноваційні, організаційно-структурні, кадрові. За умови повного їх врахування в процесах управління можна забезпечити високу результативність діяльності.

Рис. 3. Внутрішні чинники формування результативності організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством

Джерело: авторська розробка

Варто відмітити, що останніми роками відстужуються характерні для даного періоду та умов розвитку промислових підприємств тренди, які також достатньо потужно впливають на результативність організаційно-економічного механізму. Актуальними питаннями, які потребують негайного вирішення для нарощування потенціалу розвитку українських промислових підприємств, варто відзначити: запуск роботи Антикорупційного суду, реформування судової системи для повернення довіри до неї, відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення, зниження фіскального навантаження на фонд оплати праці, детінізація економіки, налагодження комунікаційних зв'язків для інформатизації про загальноекономічні позитивні зрушення, скорочення державного апарату, зниження рівня корумпованості, розвиток та втілення інновацій в промисловості, введення другого рівня обов'язкового накопичувального пенсійного страхування.

Позитивні зміни у законодавстві, які відбулись в результаті прийняття законів «Про валюту і валютні операції», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та «Про Вищий антикорупційний суд», у комплексі із підтримкою стабільності гривні, розвитком електронних сервісів та діджиталізацією

економіки сприяли нарощуванню прозорості та відкритості умов для нарощування результативності діяльності промислових підприємств.

Разом з тим, присутні певні негативні тенденції, що мають стримуючий вплив на результати формування організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством. До них варто віднести контрабанду, яка перешкоджає легальному бізнесу, надмірний тиск з боку контролюючих органів, невирішеність питання про військове протистояння у східному регіоні країни та у Азовському морі, початок передвиборчої кампанії. В цілому, негативні тенденції у національній економіці мають досить вагомий вплив, а отже їх не можна залишати поза увагою, оскільки через них ще досить тривалий час спостерігатиметься відставання розвитку підприємств. Присутні негативні індикатори розвитку національної економіки стримує прихід інвесторів, тому потрібно шукати внутрішні резерви фінансування промислових підприємств для підвищення результативності організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством [11, с. 85]. Закордонні інвестори в основному схиляються до політики очікування, за таких умов в державі необхідно сконцентрувати зусилля на подоланні негативних трендів у національній економіці та промисловості, зокрема.

Висновки.

Таким чином, на основі проведеного дослідження встановлено, що система управління промисловими підприємствами на основі розбудови організаційно-економічного механізму в даний час лежить в площині найважливіших чинників економічного зростання. Серед чинників формування результативності організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами пропонується виділяти внутрішні та зовнішні. Зовнішні чинники представлені науково-технічними, географічними, економічними, екологічними, соціальними та науково-технічними індикаторами. До внутрішніх чинників формування результативності організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством доцільно віднести виробничі, екологічні, економічні, інноваційні, організаційно-структурні, кадрові.

Перспективним напрямком подальших досліджень є визначення напрямів трансформації організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами у напрямі посилення їхнього інноваційного розвитку.

Список використаних джерел

1. Бойко О. Б. Формування ефективного організаційного механізму управління машинобудівним підприємством. *Економічний аналіз* : зб. наук. праць. 2015. Том 19. № 2. С. 26-32.
2. Брич В. Я., Борисяк О. В. Вплив депресивних ринків праці на управління персоналом підприємств. *Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції*. 2016. № 21 (10). С. 60–65
3. Брич В. Я., Федірко М. М., Артемчук Т. О. Трансформація організаційної структури енергокомпанії. *Економічний аналіз*. 2017. Т. 27. № 3. С. 167-172.
4. Довгань Л. Є. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємством. *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»* : збірник наукових праць. 2012. № 9. С. 253-258.
5. Єременко О. М., Хороших В. В. Щодо формування організаційно-економічного механізму управління підприємством в умовах маркетингової орієнтації. *Менеджер*. 2015. № 1. С. 169-173.
6. Кирилюк І. М. Сутність і чинники формування організаційно-економічного механізму забезпечення якості продукції тваринництва. *Агросвіт*. 2017. №19–20. С. 51-62.
7. Овод Л. В. Сучасна парадигма організаційно-економічного механізму управління амортизаційною політикою підприємства. *Вісник Хмельницького національного університету*. Економічні науки. 2017. № 3. Т.1. С. 146-150.
8. Омельченко А. І. Особливості формування організаційно-економічного механізму технологічного розвитку промислових підприємств. *Інвестиції : практика та досвід*. 2016. № 21. С. 70-73.
9. Організаційно-економічний механізм енергозбереження : монографія / Ю. В. Дзядичевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 154 с.
10. Попова О. О. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу. *Агросвіт*. 2016. № 21. 2016. С. 43-47.
11. Солоха Д. В., Белякова О. В. Основні підходи формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку. *Вісник економічної науки України*. 2017. № 1 (32). С. 84–87.